

UDC: 330.12

JEL: L 26, L 80, L 84

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE SERVICE SECTOR

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

Шадиева Гулнара Мардиевна [0000-0001-7078-8815]

Самаркандский институт экономики и сервиса, доктор
экономических наук, профессор

Shadiyeva Gulnora Mardievna

Samarkand Institute of Economics and Service Doctor of
Economic Sciences, professor

Shadiyeva Gulnora Mardiyevna

Samarqand iqtisodiyot va servis institute, iqtisodiyot fanlari
doktori, professor

E-mail: gulnora.shodiyeva@mail.ru; **Phone:** +998909685122

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты повышения эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг. Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса, который улучшает качество жизни в удаленных районах, где крупные компании представлены в меньшей степени. Усиление государственной поддержки малого бизнеса в Узбекистане подчеркивает важность развития этого сектора для устойчивого экономического роста. В связи с этим анализируются ключевые факторы, влияющие на успешность предприятий, такие как маркетинговые стратегии, инновации, оптимизация процессов и управление рисками. Предложены методы улучшения бизнес-процессов, направленные на повышение конкурентоспособности и устойчивости в условиях изменяющегося рынка. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, разработке эффективных подходов в управлении человеческими ресурсами и оптимизации финансовых потоков.

Abstract. This article explores the theoretical aspects of enhancing the efficiency of small businesses and private entrepreneurship within the service sector. Special emphasis is placed on the development of small businesses, which play a crucial role in improving the quality of life in remote areas where larger companies have limited presence. The increased government support for small businesses in Uzbekistan underscores the significance of fostering this sector for sustainable economic growth. In this context, key factors influencing the success of enterprises

are analyzed, including marketing strategies, innovations, process optimization, and risk management. Methods for improving business processes are proposed, aimed at enhancing competitiveness and sustainability in a dynamic market environment. Particular attention is given to the implementation of modern technologies, the development of effective approaches to human resource management, and the optimization of financial flows.

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning xizmatlar sohasida samaradorligini oshirishning nazariy aspektlari o'rganiladi. Ayniqsa, kichik biznesning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi, bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilashga va uzoq hududlardagi hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Bu yerda katta kompaniyalar kamroq vakillik qiladi. O'zbekistonning kichik biznesga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning kuchaytirilishi, bu sektorni rivojlantirishning ahamiyatini yanada oshiradi va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, tadbirkorlikning muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, masalan, marketing strategiyalari, innovatsiyalar, jarayonlarni optimallashtirish va xavflarni boshqarish tahlil qilinadi. Biznes jarayonlarini yaxshilash usullari taklif qilinadi, bu esa bozordagi o'zgarishlarga mos ravishda raqobatbardoshlikni va barqarorlikni oshirishga qaratilgan. Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, inson resurslarini boshqarish bo'yicha samarali yondashuvlar ishlab chiqilishi va moliyaviy oqimlarni optimallashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, сфера услуг, эффективность, конкурентоспособность, инновации, маркетинг, управление человеческими ресурсами.

Keywords: small business, private entrepreneurship, service sector, efficiency, competitiveness, innovations, marketing, human resource management.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish sohasi, samaradorlik, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar, marketing, inson resurslarini boshqarish.

For citation: Shadiyeva G.M. Theoretical aspects of improving the efficiency of small business and private entrepreneurship in the service sector. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 120-134.

Введение. Малый бизнес и частное предпринимательство играют ключевую роль в экономике каждой страны. В Узбекистане, как и в других государствах, малый бизнес является важным источником занятости, инноваций и экономического роста. Эти сектора способствуют развитию местных сообществ, повышению уровня жизни и созданию новых рабочих мест, что в свою очередь способствует стабильности и процветанию всей экономики. В современных экономических условиях роль малого бизнеса и частного предпринимательства (МБ и ЧП) в сфере услуг неуклонно растёт. В Узбекистане этот процесс является неотъемлемой частью экономических реформ, направленных на диверсификацию экономики, повышение уровня занятости и улучшение качества жизни населения. Однако эффективность

малого бизнеса в данной сфере требует детального анализа с точки зрения теории и практики

В Узбекистане, как и в других странах, малый бизнес является важным источником занятости, инноваций и экономического роста. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № 60 «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы» определяет ключевые задачи по поддержке и развитию малого бизнеса, который играет значительную роль в экономике страны.

Одной из приоритетных задач является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, что включает в себя упрощение процедур регистрации и лицензирования, а также расширение доступа к финансированию через льготные кредиты и микрофинансирование.

Важным аспектом стратегии является и поддержка цифровизации малого бизнеса, что позволяет повысить его конкурентоспособность. Также особое внимание уделяется обучению предпринимателей, совершенствованию их управленческих и маркетинговых навыков, что способствует не только их профессиональному росту, но и успешной адаптации к меняющимся условиям рынка. Кроме того, стратегия направлена на стимулирование инновационной деятельности и создание новых высокотехнологичных производств, что открывает дополнительные возможности для малого бизнеса. Важным элементом является и поддержка выхода малых предприятий на международные рынки через развитие экспортных возможностей, что способствует интеграции экономики Узбекистана в глобальные цепочки поставок. Этот подход позволяет интегрировать различные аспекты государственной поддержки и демонстрирует комплексный подход к развитию малого бизнеса в Узбекистане в ближайшие годы. Важной составляющей малого бизнеса является сфера услуг, которая оказывает существенное влияние на качество жизни населения и уровень экономического развития.

Сфера услуг в Узбекистане охватывает разнообразные виды деятельности, такие как розничная торговля, туризм, финансовые и телекоммуникационные услуги. Она обеспечивает доступ к необходимым товарам и сервисам, стимулирует инновации и развитие новых технологий. Развитие сферы услуг способствует созданию рабочих мест и улучшению качества жизни через доступ к медицинским, образовательным и культурным услугам. Кроме того, она играет важную роль в социальной интеграции и развитии местных сообществ.

Эффективное развитие сферы услуг также способствует увеличению конкурентоспособности страны на международной арене, привлекая инвестиции и поддерживая устойчивый экономический рост. Важным элементом является и поддержка выхода малых предприятий на международные рынки через развитие экспортных возможностей, что способствует интеграции экономики Узбекистана в глобальные цепочки поставок. Этот подход позволяет интегрировать различные аспекты государственной поддержки и демонстрирует комплексный подход к развитию

малого бизнеса в Узбекистане в ближайшие годы. Важной составляющей малого бизнеса является сфера услуг, которая оказывает существенное влияние на качество жизни населения и уровень экономического развития.

Сфера услуг в Узбекистане представляет собой динамичный и разнообразный сектор экономики, охватывающий широкий спектр видов деятельности, таких как розничная торговля, туризм, финансовые и телекоммуникационные услуги, а также здравоохранение, образование и культурные инициативы. Этот сектор играет ключевую роль в обеспечении населения доступом к необходимым товарам и услугам, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни граждан.

Развитие сферы услуг не только создает новые рабочие места, но и стимулирует инновации и внедрение современных технологий. Например, в области туризма наблюдается растущий интерес к внутреннему туризму, что позволяет развивать новые маршруты и предлагать уникальные культурные и исторические экскурсии. В финансовом секторе активное внедрение цифровых технологий и онлайн-сервисов делает финансовые услуги более доступными для широкой аудитории, что способствует финансовой инклюзии и улучшает финансовую грамотность населения.

Кроме того, сфера услуг играет важную роль в социальной интеграции и развитии местных сообществ. Она способствует укреплению связей между людьми, поддерживает культурное разнообразие и создает платформы для обмена опытом и знаниями. Доступность медицинских и образовательных услуг является важным аспектом, который напрямую влияет на здоровье и уровень образования населения, что в конечном итоге отражается на общем уровне жизни и благосостоянии граждан.

Эффективное развитие сферы услуг также способствует повышению конкурентоспособности страны на международной арене. Узбекистан, обладая богатым культурным наследием и природными ресурсами, привлекает все больше иностранных инвестиций. Развитие инфраструктуры, улучшение качества услуг и создание благоприятного бизнес-климата делают страну привлекательной для международных компаний и инвесторов.

В условиях глобализации и технологического прогресса сфера услуг играет все более значимую роль в экономическом развитии, стимулируя инновации и создавая новые рабочие места. В Узбекистане сектор услуг уже обеспечивает значительную долю ВВП и занятости населения, однако его дальнейшее развитие требует устранения существующих барьеров, таких как ограниченный доступ к финансированию, административные барьеры и недостаточный уровень цифровизации. В целях создания благоприятной предпринимательской среды и решения системных проблем, выявленных в ходе взаимодействия с бизнес-сообществом, в Узбекистане был принят ряд нормативных документов, включая Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.09.2023 г. № ПП-292. Оно направлено на снижение административных барьеров, совершенствование системы налогообложения и улучшение механизмов финансовой поддержки субъектов малого бизнеса.

Важным аспектом данной реформы стало внедрение механизмов адресной поддержки для различных категорий предпринимателей, что позволяет им эффективнее адаптироваться к рыночным изменениям и повышать конкурентоспособность. В результате анализа более 6 тысяч обращений предпринимателей разработан комплекс мер по созданию условий для устойчивого развития бизнеса и защиты прав собственности. Данная статья не только рассматривает ключевые задачи, поставленные в Постановлении № ПП-292, но и проводит научный анализ его влияния на эффективность малого бизнеса в сфере услуг. Исследование основано на анализе статистических данных, экспертных оценок и международного опыта, что позволяет сформулировать практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию данного сектора.

Актуальность данной статьи о малом бизнесе и частном предпринимательстве в сфере услуг является особенно значимой в условиях современного экономического ландшафта, несмотря на рост доли сектора услуг в экономике страны, его эффективность и уровень инновационного развития остаются недостаточными. Малые предприятия играют ключевую роль в диверсификации экономики, снижении уровня безработицы и повышении конкурентоспособности. Эти компании быстро реагируют на изменения спроса и эффективно адаптируются к новым условиям, что способствует экономической устойчивости.

Малый бизнес также является источником инновационных подходов и технологий, которые значительно улучшают качество предоставляемых услуг и создают новые рабочие места. Например, в отдаленных районах, где крупные компании менее представлены, развитие малого бизнеса может существенно повысить качество жизни местного населения, предоставляя доступ к необходимым услугам и товарам.

В условиях глобализации и нарастающей конкуренции малый бизнес сталкивается с рядом вызовов, требующих оптимизации бизнес-процессов и эффективного управления. Это включает в себя необходимость внедрения новых технологий, повышения квалификации работников и улучшения маркетинговых стратегий. Важно отметить, что малые предприятия имеют гибкость, позволяющую им быстро адаптироваться к изменениям на рынке и реагировать на потребности потребителей.

Усиление государственной поддержки малого бизнеса в Узбекистане подчеркивает важность изучения и развития этого сектора для достижения устойчивого экономического роста. Программы финансовой помощи, налоговые льготы и образовательные инициативы создают благоприятные условия для старта и развития малых предприятий, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и стимулированию экономической активности.

Малый бизнес и частное предпринимательство играют ключевую роль в обеспечении экономического роста и занятости. Однако оценка их эффективности часто затруднена отсутствием четких критериев. Важными

показателями являются инновационный потенциал услуг, уровень удовлетворенности клиентов, конкурентоспособность сектора и инвестиционная активность. Эффективность малого бизнеса в сфере услуг оценивается через вклад сектора в ВВП, уровень занятости, инновационную активность, рентабельность предприятий и удовлетворенность потребителей. Эмпирические данные Всемирного банка [21] свидетельствуют о том, что вклад сектора услуг в ВВП Узбекистана составляет 43,9%, что превышает долю промышленности (23,5%), сельского хозяйства (20,6%) и строительства (7,1%). Сектор услуг, обеспечивающий более половины всех рабочих мест в стране, сыграл ключевую роль в структурной трансформации экономики. В период с 1991 по 2022 год доля занятых в этом секторе увеличилась с 37% до 50%, что практически полностью компенсировало сокращение занятости в сельском хозяйстве. Согласно отчету Всемирного банка, инновационная деятельность в частном секторе Узбекистана остается ограниченной. Лишь 4,5% частных фирм занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, что ниже среднего показателя по региону Европы и Центральной Азии (9,4%). Кроме того, только 26% официально работающих частных фирм в Узбекистане имеют собственные веб-сайты, что значительно ниже среднего показателя по региону (63%) [23]. В Глобальном инновационном индексе 2020 года Узбекистан занял 93-е место, поднявшись на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на этот прогресс, уровень инновационной активности в стране остается ниже среднемировых показателей [24]. Для повышения эффективности необходимо расширение финансовой поддержки, цифровизация бизнес-процессов, развитие кадрового потенциала, совершенствование нормативно-правовой базы и укрепление взаимодействия между бизнесом, наукой и государственными институтами. Комплексный подход обеспечит устойчивый рост сектора и его конкурентоспособность на национальном и международном уровнях.

Методология исследования.

Методология данной статьи основана на комплексном анализе факторов, влияющих на эффективность малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг. В ходе исследования применялись методы системного, сравнительного и экономико-статистического анализа, а также контент-анализ нормативно-правовых документов и экспертные оценки.

Данное исследование не только рассматривает задачи, поставленные в государственных программах, но и предлагает научное обоснование мер по повышению эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг.

Обзор литературы по теме. Изучение теоретических аспектов эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг представляет собой важный шаг к разработке более эффективных мер государственной поддержки и созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. В условиях активных экономических реформ и инновационных процессов в нашей республике этот сектор значительно

увеличивает свою долю в валовом внутреннем продукте (ВВП), создает новые рабочие места, увеличивает количество занятых и налоговые поступления. Совершенствование нормативно-правовой базы для поддержки этих процессов является ключевым фактором устойчивого роста малого бизнеса.

Термины «предпринимательство», «предприниматель» и «бизнес» широко используются в экономической литературе и нормативных актах. Предпринимательство определяется как самостоятельная деятельность, направленная на получение прибыли и осуществляемая под личную ответственность предпринимателя. Это проявляется в различных экономических операциях, включая куплю-продажу, предоставление услуг и консалтинг.

Исторически предпринимательство в Центральной Азии связано с именами великих мыслителей, таких как Фараби и Аль-Хоразми. В период правления Амир Темура [2] предпринимательство было высоко ценимо; правительство предоставляло льготы и защиту бизнесменам, что способствовало развитию торговли и ремесел. Подход Темура к управлению и поддержке предпринимателей остается актуальным примером для современного бизнеса и его развития.

Формирование теоретических основ изучения малого бизнеса и сферы услуг началось в начале XVIII века. Одним из основоположников исследования этих областей является экономист Ричард Кантильон, [3] который в своей работе «Опыт о природе торговли вообще» (1775) дал определение предпринимателя как лица, принимающего на себя риск в процессе ведения бизнеса.

Современное предпринимательство требует не только теоретического понимания, но и практической реализации знаний. В условиях быстро меняющегося рынка малые компании должны адаптироваться к цифровым технологиям, внедрять инновации и развивать навыки своих сотрудников. Это позволит им не только выживать, но и успешно конкурировать в условиях жесткой борьбы за клиентов.

Поддержка малого бизнеса должна быть многогранной, включая не только финансовую помощь, но и образовательные инициативы, доступ к актуальной информации и создание сетей для обмена опытом между предпринимателями. Таким образом, развитие малого бизнеса в сфере услуг не только способствует экономическому росту, но и играет важную роль в социальной стабилизации и улучшении качества жизни.

Также следует обратить внимание на важность менторства и наставничества в предпринимательской среде. Создание платформ для обмена опытом между начинающими и опытными предпринимателями может значительно повысить шансы на успех для новых бизнесменов. Кроме того, стоит рассмотреть внедрение государственных программ поддержки, направленных на развитие инновационных стартапов, что может привести к созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики. Для достижения устойчивого развития малого бизнеса в сфере

услуг необходимо объединение усилий государства, образовательных учреждений и самих предпринимателей. Это создаст экосистему, способствующую инновациям, росту и процветанию в условиях современного рынка.

Жан Батист Сэй (1803) [4] в своем «Трактате о политической экономии» (1803) анализирует экономические теории и рассматривает предпринимательскую деятельность как ключевой элемент экономической системы, объединяющий землю, капитал и труд.

Йозеф Шумпетер (1911) в своей книге «Теория экономического развития» (1911) [5] излагает концепцию «творческого разрушения» и подчеркивает роль предпринимателя как движущей силы экономического прогресса через инновации. В своей последующей работе «Капитализм, социализм и демократия» (1942) он исследует влияние предпринимательского поведения на экономическую эволюцию, что стало основой для изучения роли предпринимательства в экономике.

Дэвид Макклелланд, в своей работе «The Achieving Society» (1961) [6]. рассматривает предпринимателей как людей с высокой мотивацией, способных инициировать действия в условиях риска. Он анализирует связь между личностными характеристиками, такими как потребность в достижении, и предпринимательским поведением, подчеркивая, что готовность к риску способствует проявлению предпринимательских качеств.

Питер Друкер в книге «Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles» (1985) [7]. подчеркивает роль предпринимателей в поиске и использовании возможностей для создания новых продуктов, услуг и бизнес-моделей.

Альберт Шапиро в труде «Entrepreneurship and Economic Development» (1975) [8] рассматривает предпринимателя как ключевую фигуру, способную инициировать изменения в социальных и экономических структурах, внося вклад в экономическое развитие через создание новых предприятий и рабочих мест.

Роберт Хизрич в своей работе «New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century» (1985) [9] описывает предпринимательство как процесс, включающий создание новых и ценных продуктов или услуг. Он подчеркивает, что этот процесс требует значительных временных и умственных ресурсов, а также финансовых и социальных инвестиций. Предприниматель берет на себя социальные риски, ожидая взамен как финансовую выгоду, так и моральное удовлетворение от достижения своих целей.

В 1996 году Скотт Шейн и Санкей Венкатапаман в работе «The Role of the Individual in the New World of Organization» [10] рассматривают предпринимательство как процесс обнаружения, оценки и использования возможностей для создания новых товаров и услуг. Они акцентируют внимание на роли индивидуальных предпринимателей в современных организациях, подчеркивая их способность к инновациям и предпринимательству в условиях быстро меняющейся экономики. В контексте предпринимательства «создание

будущего» означает внедрение новых идей, технологий или услуг, которые могут изменить текущие условия и оказать влияние на общество, экономику и культуру.

Макс Вебер, немецкий социолог, в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) анализирует влияние социальных и культурных факторов на развитие предпринимательства, уделяя внимание связи между религиозными установками и предпринимательской активностью. Вебер выделяет важность этики труда для формирования капиталистической экономики и, в частности, для малого бизнеса [11].

Томас Шеллинг в своих работах, таких как «Стратегия конфликтов» (1960), [12] исследует предпринимательство с точки зрения экономической теории игр. Он рассматривает вопросы конкуренции, стратегий и принятия решений в условиях ограниченных ресурсов, что особенно актуально для малого бизнеса в условиях высокого риска и неопределенности.

Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа» (1997), [13] рассматривает финансовую грамотность и предпринимательство как ключевые составляющие успеха. Он акцентирует внимание на важности предпринимательской активности и возможности создания малых предприятий для обеспечения финансовой независимости.

Герберт Саймон в своих исследованиях, включая работы по теории принятия решений и организационному поведению, рассматривает малый бизнес в контексте когнитивных ограничений и процесса принятия решений предпринимателями. В своей книге «Административное поведение» (1947) [14] он раскрывает влияние психологических и когнитивных факторов на решения, принимаемые малым бизнесом.

Альберт Шапиро в труде «Entrepreneurship and Economic Development» (1975) [15] рассматривает предпринимателя как ключевую фигуру, способную инициировать изменения в социальных и экономических структурах, внося вклад в экономическое развитие через создание новых предприятий и рабочих мест.

Анализ и результаты. Предпринимательство играет ключевую роль в стимулировании инноваций, экономическом росте и улучшении качества жизни, формируя будущее общества. Оно не только способствует созданию новых продуктов и услуг, но и вносит значительный вклад в развитие технологий и улучшение существующих процессов. В этом контексте можно выделить несколько аспектов, которые подчеркивают важность предпринимательства в современном мире.

Во-первых, предпринимательство является катализатором инноваций. Предприниматели, исследуя новые идеи и возможности, создают уникальные решения, которые могут изменить рынок и удовлетворить потребности потребителей. Это способствует созданию конкурентной среды, в которой компании вынуждены постоянно улучшать свои предложения, что, в свою очередь, ведет к технологическому прогрессу.

Во-вторых, предпринимательство тесно связано с экономическим ростом. Новые предприятия создают рабочие места, что снижает уровень безработицы и увеличивает доходы населения. Это приводит к увеличению потребительского спроса и, как следствие, к росту экономики. Кроме того, успешные стартапы могут привлекать инвестиции, что также способствует развитию других секторов экономики.

В-третьих, предпринимательство влияет на качество жизни. Создание новых продуктов и услуг может значительно улучшить повседневную жизнь людей, предлагая им более удобные, эффективные и доступные решения. Кроме того, предприниматели часто участвуют в социальных инициативах, направленных на решение актуальных проблем общества, таких как экология, образование и здравоохранение.

Также важно отметить, что современное предпринимательство связано с риском и ответственностью. Предприниматели принимают на себя финансовые и социальные риски, что требует от них высокой степени ответственности. Успех в бизнесе часто зависит от способности управлять рисками, принимать обоснованные решения и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.

Таким образом, эволюция понятия «предпринимательство» подчеркивает его многогранность и важность в современном обществе. Оно не только способствует экономическому развитию, но и формирует инновационные подходы, которые могут изменить жизнь людей к лучшему. В условиях глобализации и технологических изменений предпринимательство становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития, что делает его важным элементом в построении будущего общества.

Объясняя сущность слова предприниматель, академик С. Гуломов [16]. определяет, что предприниматель - это человек, который активно внедряет новые идеи, продукты, услуги или работы на рынок, рискуя собственными финансовыми ресурсами. Это самостоятельная инициатива граждан, осуществляемая на собственный риск и с финансовой ответственностью, направленная на достижение прибыли и улучшение благосостояния общества [16]. С начала 70-х годов прошлого века экономисты начали активно исследовать развитие сферы услуг и анализировать ее тенденции в развитых странах. С расширением сферы услуг изменились подходы к оценке ее эффективности, и этот аспект приобрел особое значение.

В экономической литературе существует множество подходов к пониманию природы сферы услуг. По мнению Г.А. Аванесовой [17]. сервисная деятельность представляет собой совместные действия людей по предоставлению индивидуальных, групповых и социальных услуг. Основная цель таких отношений заключается в удовлетворении растущих потребностей людей, а не в создании материальных благ. Хотя сервисная деятельность может включать материальные аспекты, она представляет собой полезный результат труда, потребляемый непосредственно в процессе выполнения работы.

Романова Марианна Михайловна в книге «Экономика и организация сферы услуг» [18] (2022) определяет сервисную деятельность как деятельность, направленную на удовлетворение потребностей людей через оказание услуг. Он выделяет четыре основные формы этой деятельности (Рис. 1).

Рис. 1. Четыре основные формы сервисной деятельности

Представленная в работе М.М. Романова схема четко демонстрирует, как четыре выделенные им формы сервисной деятельности образуют единую систему. Так, деятельность по переработке материалов, представленная в левой части схемы, тесно связана с коммуникативной деятельностью, отображенной в правой части. Это проявляется в необходимости информирования потребителей о новых продуктах и организации их сбыта.

Охватывая финансы, образование, здравоохранение и другие сферы, сектор услуг оказывает значительное влияние на экономику. За последние годы наблюдается устойчивый рост числа предприятий в сфере услуг, что подтверждает их значимость для создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни населения. Этот тренд свидетельствует о том, что сектор услуг становится ключевым двигателем экономического развития, способствуя не только увеличению занятости, но и улучшению качества жизни людей. Развитие этой сферы открывает новые возможности для предпринимателей и предоставляет населению доступ к разнообразным услугам, что в свою очередь способствует общему благосостоянию общества. (Рис2)

Рис. 2. Динамика развития предприятий и организаций в сфере услуг (2020-2024 гг.) (в ед.)

Из приведенных данных следует, что в 2020 году доля действующих предприятий и организаций сферы услуг составляла 65,8%, что эквивалентно 261 979 единицам. На 1 января 2024 года общее количество действующих в стране предприятий и организаций достигло 485 024 единиц. При этом в сфере услуг было задействовано 343 059 единиц, что составляет 70,7% от общего числа. Эти цифры подчеркивают растущую значимость сектора услуг в

экономике, а также его роль в создании новых рабочих мест и поддержании уровня жизни населения.

Малый бизнес в сфере услуг демонстрирует устойчивый рост и высокую эффективность (Рис. 3).

Рис. 3. Развитие малого бизнеса в секторе услуг: объем и темпы роста (за 2019-2023 гг.) [19]

За 2023 год субъекты малого предпринимательства оказали услуг на сумму 224 443,7 млрд сум, что составляет 47,7% от общего объема рыночных услуг. Наибольший вклад в этот результат внесли малые предприятия и микрофирмы, доля которых составила 21,5%. Город Ташкент, сосредоточив в себе 32,9% от общего объема услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства, является лидером в этой сфере. Это свидетельствует о том, что малый бизнес играет ключевую роль в развитии сектора услуг и экономике города в целом.

Несмотря на достигнутые успехи, малый бизнес в сфере услуг по-прежнему сталкивается с рядом проблем, которые сдерживают его дальнейшее развитие. Среди ключевых вызовов можно выделить следующие:

Ограниченный доступ к финансированию - высокие процентные ставки по кредитам и сложности в получении займов затрудняют расширение бизнеса.

Технологическое отставание - низкий уровень цифровизации бизнес-процессов снижает конкурентоспособность предприятий.

Дефицит квалифицированных кадров - нехватка специалистов с необходимыми профессиональными навыками ограничивает потенциал роста.

Недостаточно развитая конкурентная среда - ограниченная сегментация рынка услуг создает барьеры для здоровой конкуренции.

Тем не менее, при наличии эффективной государственной поддержки, улучшении бизнес-инфраструктуры и активном внедрении инновационных решений, сектор услуг обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и устойчивого развития.

Для обеспечения устойчивого роста и повышения эффективности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг необходимо внедрение следующих комплексных мер:

1. Расширение финансовой поддержки - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, предоставление льготных кредитов и субсидий, а также внедрение новых механизмов финансирования, таких как венчурные фонды и государственные гранты.

2. Ускорение цифровой трансформации-активное внедрение современных электронных сервисов, автоматизированных систем управления бизнесом (CRM, ERP), а также развитие онлайн-платформ для оказания услуг.

3. Развитие рынка труда-совершенствование программ профессионального образования, организация специализированных курсов и тренингов для предпринимателей, а также внедрение дуальной системы обучения с привлечением работодателей.

4. Улучшение нормативно-правовой базы-оптимизация налоговой политики, предоставление налоговых льгот и упрощение процедур регистрации и ведения предпринимательской деятельности.

5. Создание инновационных кластеров-развитие партнерства малого бизнеса с научно-исследовательскими институтами и университетами, стимулирование внедрения передовых технологий и стартап-экосистемы.

Комплексное применение этих мер позволит повысить конкурентоспособность малого бизнеса в сфере услуг, укрепить его вклад в экономику страны и создать благоприятные условия для дальнейшего роста предпринимательской активности.

Выводы и предложения. Повышение эффективности малого бизнеса в сфере услуг в Узбекистане является стратегически важной задачей для обеспечения устойчивого экономического роста, повышения занятости и улучшения уровня жизни населения. Проведенный анализ показал, что успешное развитие данного сектора требует комплексного подхода, включающего макроэкономическую стабильность, доступ к финансированию, развитие инфраструктуры и повышение квалификации персонала. Практическая значимость данного исследования заключается в разработке механизмов повышения эффективности малого бизнеса в сфере услуг. В современных условиях важную роль играет адаптация предпринимателей к изменяющейся рыночной среде через внедрение инновационных технологий, цифровизацию бизнес-процессов и повышение операционной эффективности. Это позволит малым предприятиям не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и расширить свою деятельность на международном уровне.

Развитие человеческого капитала, включающее подготовку квалифицированных кадров и поддержку предпринимательских инициатив, остается ключевым фактором конкурентоспособности сектора услуг. Для этого необходимо совершенствование образовательных программ, развитие систем профессионального обучения и создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Государственная поддержка также играет важную роль в формировании устойчивой деловой среды. Устранение административных барьеров,

совершенствование налоговой политики, внедрение льготных финансовых инструментов и развитие предпринимательской инфраструктуры позволят существенно увеличить вклад малого бизнеса в экономическое развитие страны. В этом контексте особое внимание следует уделить развитию государственно-частного партнерства и усилению взаимодействия между бизнесом, наукой и государственными институтами.

Для достижения поставленных целей необходимо продолжать работу по стимулированию инноваций, активному внедрению цифровых технологий, расширению системы финансовой поддержки и совершенствованию нормативно-правовой базы. Кроме того, усиление координации между различными участниками рынка позволит ускорить реализацию эффективных решений в сфере услуг.

Реализация предложенных мер обеспечит устойчивый рост сектора услуг, создаст дополнительные рабочие места и повысит общий уровень предпринимательской активности в Узбекистане. Внедрение инновационных решений, цифровизация процессов и расширение доступа к финансированию станут ключевыми драйверами модернизации и дальнейшего развития экономики страны.

Список литературы.

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года, ПФ - Указ №60.
2. Темур Тузуклари. - Т.: Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. - С. 11.
3. Ричард Кантильон (1775). Опыт о природе торговли вообще. Пер. с франц. и англ. О.И. Ананьина. - Москва: Издательства Института Гайдара; Санкт-Петербург: Центр экономической культуры, 464 стр. 2024 год.
4. Сэй, Жан-Баптист (2000). Трактат политической экономики (1803). Сост., вступ. ст. и коммент. М.К. Бункиной и А.М. Семенова. - М.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ: Дело, 2000. С. 229.
5. Йозеф Шумпетер (1942). Теория экономического развития (1911), Капитализм, социализм и демократия. -М.: Эксперт, 2007.
6. Дэвид Макклелланд (2016). The Achieving Society (1961) Prof. David S. McClelland, Pickle Partners Publishing, 11 ноября 2016. С. 496.
7. Питер Друкер (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles.
8. Альберт Шапиро (1975). Entrepreneurship and Economic Development.
9. Роберт Хизрич (1985). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century.
10. Скотт Шейн и Санкей Венкатараман (1996). The Role of the Individual in the New World of Organization.
11. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. - М.: Прогресс, 1990.
12. Томас Шеллинг (1960). Стратегия конфликтов. The Strategy Of Conflict

[1960, 1980]. ИРИСЭН, 2019. С. 367.

13. Кийосаки Р.Т. Богатый папа, бедный папа. Пер. с англ. О. Г. Белошеев. - Минск: Попурри, 2012. С. 224

14. Довбенко М.В., Осик Ю.И. Современные экономические теории в трудах нобелиантов. Академия Естествознания, 2011.

15. Альберт Шапиро. Entrepreneurship and Economic Development. Project ISEED, 1975. С. 228.

16. Фуломов С. (2005). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, ривожлантириш, бошқариш. Фан ва технология нашриёти. С. 7.

17. Аванесова Г.А. (2004). Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям Соц.-культура. сервис и туризм. - Москва: Аспект Пресс. С. 317

18. Романова М.М. (2022). Экономика и организация сферы услуг. Минск: ООО «Абрис-Бел». С 150.

19. Материалы Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

20. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.09.2023 г. № ПП-292 «О мерах по реализации задач, определенных в открытом диалоге 2023 года Президента Республики Узбекистан с предпринимателями».

21. Отчёты Всемирного Банка. Перспективы Роста: за счет сферы услуг в Узбекистане <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/publication/promise-of-services-led-growth>.

22. Отчёты Всемирного Банка. Перспективы Роста: за счет сферы услуг в Узбекистане. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099121124113533116>

23. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099242105192220964/pdf/IDU0758ddc1d080600405008fee0f9bb83305e7d.pdf>

24. <https://yuz.uz/ru/news/izmerenie-innovatsionnogo-razvitiya-smojet-li-uzbekis>. Измерение инновационного развития: сможет ли Узбекистан войти в топ-50 передовых стран к 2030 году?